

NUEVA RELACION
 DEL
CUERNO DEL CARACOL.

En el Soto Cantaespina
 ha salido un caracol,
 que pesa dos mil arrobas,
 lo han visto tomando el sol.

Y solo en un brinco
 que dió el otro dia,
 fué á Calatayud
 y vino á Almeria.

Se quejan los labradores
 tristes y desconsolados,
 que se les come las plantas
 que tienen en los sembrados.

Solo de panizo
 se comió en un dia,
 novecientos cahices
 de Doña Maria.
 De un trago de agua
 que en el Ebro bebió,
 lo bajó cien varas,
 mi hermano lo vió.

Con su cáscara solamente
 se puede hacer un castillo,
 un hospital, una cárcel,
 una iglesia y un presidio.

Y aun quedará puesto
 para hacer un pueblo,
 con plaza de toros
 y un toril muy bueno.
 Tambien tiene leña
 solo con su cola,
 para Zaragoza
 Caspe y Barcelona.

Las señas del caracol
 las explicaré muy claras,
 pues son tan largos sus cuernos,
 que pasan de dos mil varas.

Cuatro hombres lo vieron
 al oscurecer,
 y el pueblo Belchite
 escapó á correr.

Muchos llegaron
 al oscurecer,
 cansados y estropeados
 de tanto correr.
 Pasaron revista
 sargentos y cabos,
 y echaron de menos
 veinte mil soldados.

Ya han salido de Aragon
 seiscientos veinte gitanos,
 en busca del caracol
 con las tijeras en mano.

A cortarle el pelo
 todos se pusieron,
 y de un par de coces
 noventa murieron.
 Todos los demás
 que libres se vieron,
 del polvo tan grande
 allá se murieron.

Doscientos veinte raneros
 han propuesto un memorial,
 y el capitan de la junta
 se llama Benito Aznar.

Dará una batalla
 este capitan,
 con toda la gente
 el mes de San Juan.
 Este caballero
 es hombre muy fino
 para matar perros
 y beber buen vino.

Setenta caracoleros
 tambien irán á su mando:
 porque estos suelen llevar
 los cuernos de contrabando.

Y esta gente armada
 con sus carabinas,
 matan tres bodegas
 y un cubo de sardinas.

Estos caballeros
 son gente muy fina,
 nunca gastan bota,
 capa ni esclavina.

En busca del caracol
 toda la gente ha salido,
 y lo vieron en Belchite
 en la torre haciendo nido.

Todos comprendieron
 contra el caracol
 y mató seiscientos
 solo de una coz.

La sangre llegó,
 no quiero mentir,
 hasta Andalucía
 y tierra de Madrid.

Ayer tuvimos noticia
 de que salió de una cueva,
 y que venia á llevarse
 en plomo á la torre nueva.

Y han salido al campo
 seiscientos cuenqueros,
 mil amoladores
 y cien vinateros.
 Dos mil limpiabotas,
 trescientos silleros,
 ochocientos sastres
 y mil zapateros.

Con toda esta gente armada
 le dieron otro combate,
 y con solo una cornada
 me los echó hasta Albacete.

Las muertes que ha habido
 las voy á decir,
 de muertos y heridos
 pasan de seis mil.
 Y quedaron libres
 Martin y Carrizo,
 tres cruces le dieron
 de hojas de panizo.

Todos escaparon
al monte asustados,
mujeres y niños,
hombres y soldados.

Doscientos veinte y tres pueblos
salieron de madrugada,
en busca del caracol
á bayoneta calada.

Y aun fueron delante
una abansadilla,
de cinco mil hombres
puesto en guerrilla.
Luego á retaguardia
la caballería,
cuatrocientos guardias
y la artillería.

Prepararon la batalla
toda la fucilería,
y aun hacian parapetos
seiscientos guardias que habia.

Pusieron al frente
cuarenta cañones,
cuatro compañías
y dos escuadrones.
Un poco á la izquierda
mil carabineros,
dos mil cazadores
y tres mil lanceros.

Cien cañones dispararon
la artillería de frente,
y con tan fuerte batalla
pudieron romperle un diente.

Luego el caracol
tiró una cornada,
y los echó á todos
á Guadalajara.

Y aun falta, señores,
contar lo mejor,
mató cuatro mil
con solo una coz.

Y los que quedaron libres
se fueron en retirada,
y á todo el mundo contaron
la accion de aquella batalla.

Pero de refuerzo
vienen de franceses
dos mil batallones
y mil portugueses.
Tambien treinta mil
vienen de Turquía,
y otros han de entrar
al romper el dia.

Hicieron otra batalla
con todos estos franceses,
en compañía de los turcos
y todos los portugueses.

Bien hacian fuego
todos en union,
de fucilería,
tambien de cañon.
Y el buen caracol
sin gastar razones,
se llevó en los cuernos
á diez escuadrones.

Tambien mató nueve mil
en el Soto de Doña Juana,
y no quiso matar mas
porque no le dió la gana.

Miraron el campo
luego al otro dia,
y seis mil heridos
cogieron que habia.
Y estos lo llevaron
á poner en cura,
muchos de ellos fueron
á la sepultura.

De esta sangrienta batalla
los que pudieron huir,
á la ciudad de Alfocea,
se fueron á reunir.

De todas estas batallas
voy á contarles, señores,
en la suma de los muertos
pasan de nueve millones.

Mas de nueve mil
han quedado heridos,
sin piernas ni brazos
y muchos tullidos.
Batallas como estas
no se han conocido,
segun nos contaba
aquel que las vido.

Y han cojido el caracol
Rompe Listas y Pezon,
y la tia Chupa Lirones
que es nombrada en Aragon.

Vive esta señora
con mi prima Blasa,
calle de Tropiezo
número sin casa.
Tiene esta señora
manos muy divinas,
para hacer hornillos
de catoree esquinas.

Catorce pares de mulas
salieron con un señor,
para entrar el caracol
tan horrendo en Aragon.

Los cuernos serán
para hacer un puente,
para pasar carros
y toda la gente.
Alli trabajaron
seis mil carpinteros,
dos mil albañiles
y cien cerrajeros.

Este caracol, señores,
en la riada ha bajado,
á cosa del medio dia
el cuatro del mes pasado.

Mas aquí el poeta
no puede escribir,
porque se ha dormido
de tanto mentir.
Así es que, señores,
yo perdon les pido,
si en alguna cosa
yo les he ofendido.

FIN.